

VOUS AVEZ DIT... IDENTITÉ PROFESSIONNELLE ?

Comment favoriser son développement ?

Une définition

Selon Perez-Roux (2011), l'identité professionnelle est une représentation de soi en tant que professionnel qui se construit et se modifie selon des tensions vécues entre

- l'image que l'individu a de lui-même (soi, dans la figure 1) et le sentiment que cette image est reconnue par les autres (autrui).
- le besoin de s'affirmer comme individu (continuité) et celui d'appartenir à un groupe professionnel (changement).

C'est donc une représentation dynamique, c'est-à-dire qu'elle évolue lentement au fil des expériences, selon les personnes rencontrées et les milieux de travail fréquentés.

L'identité professionnelle se distingue de l'identité sociale ou de l'identité en général par le fait qu'elle concerne spécifiquement le plan professionnel. Une personne peut avoir plusieurs identités selon les rôles qu'elle occupe, comme celui d'être un travailleur, un enseignant, mais aussi un parent, un entraîneur sportif, un citoyen, etc.

À quoi ça sert ?

En soi, l'identité professionnelle se manifeste rarement de manière consciente. Elle intervient néanmoins chaque fois qu'un enseignant doit prendre position, qu'il doit décider de sa manière d'agir face à une situation, qu'il se comporte en interaction dans son milieu de travail ou qu'il réagit et s'exprime par rapport à sa pratique et sa profession. Lorsqu'elle est rendue consciente, l'identité professionnelle constitue un levier pour se développer professionnellement en tant qu'enseignant. D'ailleurs, l'identité professionnelle touche particulièrement deux compétences professionnelles que tout enseignant doit développer pour exercer, soit celle de s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel et celle qui commande d'agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ses fonctions. En bref, l'identité sert à se définir et à se reconnaître, à s'affirmer par rapport aux autres et à orienter ses comportements et ses attitudes en tant que professionnel de l'enseignement.

Andréanne Gagné
Université de Sherbrooke

Et si on en parlait simplement...

Ni début ni fin

La construction de l'identité professionnelle d'un enseignant n'a ni début ni fin. Selon son parcours de vie, son identité professionnelle peut s'enraciner aussi loin que dans l'enfance en s'inspirant de sa propre expérience scolaire ou d'un parent exerçant la même profession. Elle évolue également tout au long de la carrière, parfois de manière plus intense comme lors du passage entre l'exercice du métier et l'entrée dans la profession enseignante ou lors d'un changement d'école.

Un peu de tout

La représentation que l'enseignant a de lui-même s'appuie sur un amalgame d'aspects de sa personne, de son environnement, de son entourage et plus encore. L'identité professionnelle comprend notamment ses connaissances, ses croyances, ses attitudes, ses valeurs et ses aspirations, mais aussi les normes, les règles, les valeurs et les codes qui régissent sa profession.

Pour citer cette fiche : Gagné, A. (2020). Vous avez dit... identité professionnelle? *Observatoire de la formation professionnelle du Québec*.

Observatoire
de la **formation**
professionnelle
du Québec

Et si je voulais l'intégrer dans ma pratique...

Par définition, l'identité professionnelle ne s'intègre pas dans la pratique, elle est là, qu'on le veuille ou non, et se développe à travers elle. En fait, l'identité professionnelle appuie et oriente la pratique en fonction de ce que l'enseignant perçoit et interprète en contexte professionnel. Ainsi, que peut faire un enseignant pour favoriser le développement de son identité professionnelle ?

Prendre conscience de son parcours...

Tout d'abord, il peut s'avérer intéressant et pertinent de jeter un regard rétrospectif sur son parcours professionnel et personnel. Pour ce faire, pourquoi ne pas dessiner sa propre ligne du temps ?

1. S'armer d'une feuille et de quelques crayons et dessiner la base d'une ligne du temps, de la fin de ses études secondaires, ou plus tôt, jusqu'à maintenant et pour les 20 prochaines années.
2. Incrire les différentes périodes et moments de formation ; d'abord ceux liés à la scolarité, puis au travail et, le cas échéant, ceux dans un cadre personnel (ex : implications bénévoles, sport, art, etc.).
3. Ajouter les principaux emplois occupés et les principales implications.
4. Réfléchir à d'autres moments marquants de son parcours de vie, liés ou non à l'emploi et l'inscrire (ex : voyage, déménagement, épreuve ou défi).
5. Se projeter dans l'avenir et remplir les 5, 10 ou 20 années suivantes selon ses aspirations et ses buts.
6. Repérer, pour chacun des éléments inscrits sur la ligne du temps, des personnes significatives durant cette période et les noter.
7. Pour chaque événement et personne relevés, se demander « qu'est-ce que j'ai appris, compris ou retenu de cette situation, de cette période ou de cette rencontre qui fait que je me distingue comme enseignant ? ».

Les événements et les rencontres marquent une personne parce qu'ils se sont répétés souvent ou parce qu'ils ont été vécus avec intensité. Lorsqu'on est face à une situation, un dilemme, un défi ou autre, on réfère à ce vécu, tout en ayant ses aspirations et ses idéaux en tête, ce qui oriente nos actions. En posant un regard critique sur d'où on vient et où on veut aller, on peut mieux comprendre comment son identité professionnelle intervient dans sa pratique.

Pour en savoir plus

Gagné, A. (2015). *Les valeurs issues des carrières initiales des enseignants en formation professionnelle : leurs rôles dans le développement d'une nouvelle identité professionnelle d'enseignant* [[mémoire de maîtrise, Université du Québec à Chicoutimi](#)].

Gohier, C., Anadón, M., Bouchard, Y., Charbonneau, B. et Chevrier, J. (2001). La construction identitaire de l'enseignant sur le plan professionnel : un processus dynamique et interactif. *Revue des sciences de l'éducation*, 27(1), 3-32.

Perez-Roux, T. (2011). Changer de métier pour devenir enseignant : transitions professionnelles et dynamiques identitaires. Dans A. Balleux et T. Perez-Roux (dir.), *Transitions professionnelles et recompositions identitaires dans les métiers de l'enseignement et de l'éducation*. *Recherche en éducation*, 1(11), 39-54.

Tenir un journal de bord...

Pour donner suite à l'exercice de la ligne du temps et continuer dans une perspective de développement professionnel, pourquoi ne pas tenir un journal de bord ou journal de réflexion ?

1. S'armer d'un journal, ce dernier pouvant aussi bien être un traditionnel document papier qu'un document numérique accessible partout et en tout temps.
2. Faire le point, à partir de ce qui a été découvert avec la ligne du temps, sur sa situation professionnelle. Autrement dit, se demander : comment je me définis comme enseignant ? Comment mes collègues me perçoivent-ils ? Qu'est-ce qui me distingue des autres ? Quels sont mes forces et mes défis ?
3. Préciser l'objectif du journal, s'il est connu, sinon définir ses objectifs professionnels et, pourquoi pas, personnels. C'est le moment de répondre aux questions : Vers où je veux mener ma carrière ? Qu'est-ce que j'aimerais explorer pour améliorer ma pratique ? Quel genre d'enseignant j'aimerais être ?
4. Préciser ses objectifs en y ajoutant des manifestations observables et mesurables, des échéanciers ou des ressources à mobiliser pour y parvenir. C'est comme élaborer son propre plan de développement professionnel.
5. Noter quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement des situations qui soulèvent la réflexion, qui retiennent l'attention, qui se démarquent par leur intensité. Puis, les analyser en répondant aux questions : que s'est-il passé ? Comment ai-je agi ou réagi ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent ?
6. Revenir de temps à autre, selon les échéances fixées, sur la progression des objectifs pour les réviser, ainsi que sur les actions à entreprendre. Relire la définition de soi en tant qu'enseignant en se demandant si elle concorde toujours pour mieux voir son évolution.

Le journal soutient donc la réflexion en deux temps. Un temps plus court, en réfléchissant régulièrement sur sa pratique, et un temps plus long, en faisant le point occasionnellement sur la manière de se percevoir comme enseignant.

« On ne fait pas l'identité des gens malgré eux et pourtant on ne peut se passer des autres pour se forger sa propre identité » (Dubar, 2002, p.113).